

English version below

Portapaz de San Ildefonso

[Horna \(el Mozo\), Juan de](#) (Burgos, pre. 1510 - ?, 1568)

Nº inventario: 372 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Portapaz](#)

Datación: 1521-1526

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 27 x 13,97 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Dorado](#), [Fundido](#), [Grabado](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Imposición de la casulla a San Ildefonso](#), [Ángeles](#), [Dios Padre](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 314-1864

Inscripciones

HOR/NA: Correspondiente al platero Juan de Horna "el Mozo"

OS/PA: Correspondiente a los marcadores Pedro de Acebedo y Andrés de Santa Cruz

Castillo y cabeza coronada sobre la palabra BVRGOS: correspondiente a la ciudad de Burgos

Historia del objeto

Posiblemente se trate de uno de los dos portapaces que Juan de Horna "el Mozo" realizó para la cartuja de Miraflores en Burgos (Tarín y Juaneda, 1897, p. 194). De ser así, se desconoce el proceso que lo llevó hasta Londres, aunque pudo coincidir con el recorrido que sufrió el *Tríptico de la Virgen* de Van der Weyden, robado durante la invasión napoleónica y subastado décadas después en la capital de Inglaterra.

En cualquier caso, la marca del platero Juan de Horna (HOR/NA:) junto a la de los marcadores Pedro de Acebedo y Andrés de Santa Cruz (OS/PA), sitúan el momento de realización de la pieza entre 1521 y 1526, periodo en que estos últimos desempeñaron su cargo. También incluye el distintivo de localidad, un castillo o torreón con una cabeza coronada encima y el nombre de la

ciudad debajo.

Charles Oman (1968, p. 21) señala que formó parte de la *Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art* (p. 138), que tuvo lugar en el South Kensington Museum, actual Victoria & Albert, en el año 1881. En el catálogo se dice, erróneamente, que el portapaz procede de Salamanca y fue realizado hacia 1540-1550 por Alonso Dueñas. Mantiene las consideraciones de Juan Facundo Riaño, autor de otro catálogo en 1872 de objetos españoles conservados en el museo (pp. XXII y 31). Por lo tanto, pudo ser adquirido por la institución en las décadas centrales del siglo XIX, momento de la llegada de numerosos bienes que integran las colecciones del museo Victoria & Albert.

Descripción

De acuerdo con las consideraciones de Aurelio Barrón (1998, T. I, pp. 304-305), este portapaz representa el comienzo del pleno Renacimiento en la platería burgalesa debido a la utilización de los elementos arquitectónicos y las particularidades escultóricas de la escena en relieve.

La pieza se organiza a modo de portada con arco de medio punto. Se levanta sobre un banco con plintos laterales adelantados, que alojan láureas con escudos en los frentes. La parte central de la base está igualmente adelantada, lo cual divide la predela en dos zonas de sección cóncava, decoradas en el frente con volutas vegetales dispuestas simétricamente.

El arco queda enmarcado por columnas abalaustradas y retropilastras con motivos platerescos a *candelieri*, rematadas en capiteles corintios. En las enjutas se mantiene el mismo tipo de decoración vegetal rodeando las láureas con escudos. El perímetro del arco se decora con cabezas aladas de ángeles, igualmente presentes en el friso, donde se alternan con rollos de pergamino con un motivo vegetal, a modo de triglifos. El frontón está protagonizado por Dios Padre en actitud de bendecir, dos acróteras con forma de jarrón, crestería en las vertientes y, en la coronación, la representación en bulto redondo de un monje, que podría identificarse como un cartujo.

La escena central muestra la *Imposición de la casulla a San Ildefonso*, un grupo en relieve protagonizado por el santo toledano arrodillado, ataviado con el hábito y con las manos unidas en oración. A la izquierda la Virgen, coronada y dispuesta sobre una gloria de cabezas aladas de ángeles, imponiendo la casulla al santo mientras es asistida por otras dos mujeres. En el fondo de la escena, evocando el oratorio de san Ildefonso, aparece una pequeña imagen de Cristo crucificado flanqueado por dos figuras, presumiblemente la Virgen y san Juan. La delicadeza de los gestos, la estilización del canon y los rostros ovalados parecen remitir a la influencia de la obra escultórica de Diego de Siloé, quien por entonces se encontraba en plena actividad durante su etapa burgalesa.

El reverso también está ornamentado. El asa se concibe a modo de voluta, con decoración de acantos y rematada en una venera, que acoge una cabeza de hombre en altorrelieve. En el banco y las pilastras de los extremos se mantiene la decoración vegetal repujada de influencia plateresca, mientras el paramento interior y las enjutas reciben decoración grabada, con láureas que encierran rostros de perfil, de reminiscencias clásicas.

En general, el platero Juan de Horna replicó en el portapaz la disposición de la reja de la capilla del Condestable en la catedral de Burgos, una obra realizada por Cristóbal de Andino en 1523 que fue alabada por Diego de Sagredo como precedente de su tratado arquitectónico *Las Medidas del Romano*. La decoración, el uso de columnas abalaustradas y retropilastras, así como el sistema de coronación, son recursos constructivos y ornamentales que aparecen por primera vez en la platería castellana en esta pieza, haciendo de ella una obra singular, de una importancia implícita.

Esa vinculación y las mencionadas influencias escultóricas ponen de manifiesto la interdisciplinariedad de la platería religiosa y la formación transversal de los plateros, en un momento incipiente en el reconocimiento social de su tarea profesional.

Ubicaciones

- mediados del s.XIX

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1521 - presentprimera mitad del s.XIX

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- RIAÑO, Juan Facundo (1872): *Classified and descriptive catalogue of the art objects of Spanish production in the South Kensington Museum*, George E. Eyre and William Spottiswoode for H. M. S. O., London.
- ROBINSON, John Charles (1881): *Catalogue of the special loan exhibition of spanish and portuguese ornamental art*, Chapman and Hall, Londres.
- [TARÍN Y JUANEDA, Bernat \(1897\): *Cartuja de Miraflores \(Burgos\). Su historia y descripción*. Hijos de Santiago Rodríguez.](#)

Responsable de la ficha: [David Sánchez Sánchez](#)

English version

Pax of St. Ildephonsus

[Horna \(el Mozo\), Juan de](#) (Burgos, pre. 1510 - ?, 1568)

Inventory number: 372 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Pax-board](#)

Date: 1521-1526

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style:

Material: [Silver](#)

Technique: [Chiseled](#), [Gilded](#), [Cast](#), [Engraving](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Imposición de la casulla a San Ildefonso](#), [Ángeles](#), [Dios Padre](#)

Provenance:[Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location:[Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 314-1864

Object History

It is possibly one of the two pax that Juan de Horna 'el Mozo' made for the Miraflores Carthusian monastery in Burgos (Tarín and Juaneda, 1897, p. 194). If so, it is not known how it ended up in London, although it may have followed the same route as Van der Weyden's *Triptych of the Virgin*, which was stolen during the Napoleonic invasion and auctioned decades later in the capital of England.

In any case, the mark of the silversmith Juan de Horna (HOR/NA:) alongside those of the markers Pedro de Acebedo and Andrés de Santa Cruz (OS/PA) place the date of this piece between 1521 and 1526, the period during which the latter two held office. It also includes the hallmark of Burgos, a castle or tower with a crowned head above it and the name of the city below.

Charles Oman (1968, p. 21) points out that it was part of the *Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art* (p. 138), which took place at the South Kensington Museum, now the Victoria & Albert Museum, in 1881. The catalogue erroneously states that the pax comes from Salamanca and was made around 1540-1550 by Alonso Dueñas. It maintains the considerations of Juan Facundo Riaño, author of another catalogue in 1872 of Spanish objects preserved in the museum (pp. XXII and 31). Therefore, it may have been acquired by the institution in the middle decades of the 19th century, when numerous items that now form part of the Victoria & Albert Museum's collections arrived.

Description

According to Aurelio Barrón (1998, Vol. I, pp. 304-305), this pax represents the beginning of the full Renaissance in Burgos silverwork due to the use of architectural elements and the sculptural details of the scene in relief.

The piece is organised like a façade with a semicircular arch. It stands on a bench with protruding side plinths, which hold laurel wreaths with coats of arms on the fronts. The central part of the base also protrudes, dividing the predella into two concave sections, decorated on the front with symmetrically arranged plant volutes.

The arch is framed by balustrade columns and pilasters with Plateresque candelieri motifs, topped with Corinthian capitals. The spandrels feature the same type of plant decoration surrounding laurel wreaths with coats of arms. The perimeter of the arch is decorated with winged angel heads, which also appear on the frieze, alternating with scrolls of parchment with a plant motif, in the style of triglyphs. The pediment features God the Father in a blessing pose, two vase-shaped acroteria, cresting on the slopes and, at the top, a round sculpture of a monk, who could be identified as a Carthusian.

The central scene shows the Imposition of the Chasuble on Saint Ildephonsus, a group in relief featuring the saint from Toledo kneeling, dressed in his habit and with his hands joined in prayer. On the left is the Virgin, crowned and placed on a glory of winged angel heads, imposing the chasuble on the saint while being assisted by two other women. In the background of the scene, evoking the oratory of Saint Ildefonso, there is a small image of Christ crucified flanked by two figures, presumably the Virgin Mary and Saint John. The delicacy of the gestures, the stylisation of the canon and the oval faces seem to refer to the influence of the sculptural work of Diego de Siloé, who was then at the height of his activity during his Burgos period.

The reverse side is also decorated. The handle is designed as a volute, decorated with acanthus leaves and topped with a venera shell, which holds a man's head in high relief. The bench and

the pilasters at the sides feature embossed plant decoration in the Plateresque style, while the interior surface and the spandrels are decorated with engraved laurel wreaths enclosing faces in profile, reminiscent of classical art.

In general, the silversmith Juan de Horna replicated in the pax the model of the grille in the Condestable Chapel in Burgos Cathedral, a work by Cristóbal de Andino in 1523 that was praised by Diego de Sagredo as a precedent for his architectural treatise *Las Medidas del Romano*. The decoration, the use of balustrade columns and retro-pilasters, as well as the crowning system, are constructive and ornamental resources that appear for the first time in Castilian silverwork in this piece, making it a unique work of implicit importance.

This connection and the above-mentioned sculptural influences demonstrate the interdisciplinary character of religious silverwork and the cross-disciplinary training of silversmiths at a time when social recognition of their professional work was still in its early stages.

Locations

- **Mid XIX**

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1521 - present** First half of the XIX

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- RIAÑO, Juan Facundo (1872): *Classified and descriptive catalogue of the art objects of Spanish production in the South Kensington Museum*, George E. Eyre and William Spottiswoode for H. M. S. O., London.
- ROBINSON, John Charles (1881): *Catalogue of the special loan exhibition of spanish and portuguese ornamental art*, Chapman and Hall, Londres.
- [TARÍN Y JUANEDA, Bernat \(1897\): *Cartuja de Miraflores \(Burgos\). Su historia y descripción*, Hijos de Santiago Rodríguez.](#)

Record manager: [David Sánchez Sánchez](#)

